

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR COM ENFOQUE NO PRINCÍPIO DO *NE BIS IN IDEM*

Hana Ferber Corezzi Ferrer Pinheiro

RESUMO: O presente trabalho tem por fim discutir o direito administrativo sancionador, que pode ser entendido como o exercício do poder de punir do Estado. Esse tema é afeto ao direito público e há muito tempo vem sendo discutido pela doutrina e pela jurisprudência internacional. Atualmente, em face das mudanças perpetradas pela Lei 14.230/2021, que alterou sobremaneira a Lei de Improbidade Administrativa, essa temática tem ganhado força no ordenamento jurídico brasileiro. A grande celeuma a ser debatida é a eventual aplicação dos direitos e garantias do direito penal para essa vertente do direito administrativo, especialmente o princípio do *ne bis in idem*. Para tanto, será realizada uma análise comparada desse instituto no direito alienígena e no Brasil, com ênfase nos posicionamentos adotados pelos Tribunais Nacionais e Internacionais.

Palavras-Chave: Direito Administrativo; Sanção. *Ne bis in idem*.

ABSTRACT: The purpose of this work is to discuss administrative sanctioning law, which can be understood as the exercise of the State's power to punish. This topic concerns public law, and has long been discussed by doctrine and international jurisprudence. Currently, in view of the changes perpetrated by Law 14,230/2021, which significantly altered the Administrative Improbity Law, this issue has gained strength in the Brazilian legal system. The big debate to be debated is the possible application of the rights and guarantees of criminal law to this aspect of administrative law, especially the principle of *ne bis in idem*. To this end, a comparative analysis of this institute will be carried out in foreign law and in Brazil, with an emphasis on the positions adopted by National and International Courts.

Keywords: Administrative Law; Sanction. *Ne bis in idem*.

1. INTRODUÇÃO

O direito administrativo sancionador vem sendo discutido no ordenamento alienígena há muitos anos, contudo, somente nos tempos atuais, com as mudanças perpetradas na Lei 8.429/90, que trata sobre a improbidade administrativa, foi que essa temática começou a ser tratada efetiva e amplamente no ordenamento jurídico brasileiro.

Esse ramo do direito é fruto da aproximação observada entre o direito administrativo e penal quando há desdobramentos do poder punitivo estatal. Nesse sentido, em razão das consequências do exercício do citado poder, defende-se a aplicação dos princípios garantistas da seara penalista às relações jurídicas nas quais se a supremacia da Administração Pública.

Entre os princípios que devem ser observados, é possível citar a legalidade, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e o *ne bis in idem*. O presente artigo possui um enfoque maior nesse último princípio, uma vez que, com base na independência das instâncias, ele é, de certa forma, mitigado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores Brasileiros. Assim, indo de encontro com o entendimento consolidado pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH).

Destaca-se que, atualmente, a Lei de Improbidade Administrativa, detem previsão expressa no sentido de aplicar os princípios do direito administrativo sancionador nos procedimentos que se baseiem nela.

Dito isso, far-se-á uma breve análise comparativa do direito administrativo sancionador europeu e brasileiro, seguido de análise dos entendimentos jurisprudenciais quanto a aplicação desse no Brasil.

1

2. CONCEITO E ORIGEM DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

Nas palavras de José Araujo-Juaréz, no livro *Derecho administrativo sancionador* (tradução livre): “o sistema administrativo sancionador é tradicionalmente uma das mais controvertidas parcelas do ordenamento jurídico público” (HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor Rafael (Org.), 2021, p. 23)

Para conceituar o direito administrativo sancionador utiliza-se da definição concebida pelo Ministro de Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves e do Procurador da Fazenda Nacional, Renato Grilo, que assim o determinam:

“[...] o direito administrativo sancionador é a expressão do efetivo poder de punir estatal, que se direciona a movimentar a prerrogativa punitiva do Estado, efetivada por meio da Administração Pública e em face do particular ou administrado.” (GONÇALVES, Benedito; GRILLO, Renato César Guedes, 2021, p. 468)

Doutrina moderna entende que o conceito supracitado atrela sobremaneira o direito administrativo sancionador ao direito penal. Isso posto, o referido instituto também pode ser conceituado como conjunto de regras afetas à organização, ao funcionamento e estrutura, bem como do exercício, resultados e consequências das atividades administrativas nos variados órgãos da federação. (OLIVEIRA, José Roberto Pimenta; GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti, 2020, p. 84)

Nesse sentido, a própria Constituição Federal previu no “caput” e no §4 do art. 37, diretrizes sobre o direito administrativo sancionador, apontando-o como matéria autônoma, afeta a defesa da probidade, da boa-fé e da moralidade administrativa, não se confundindo, de qualquer maneira, com o direito penal. (BRASIL, 1988, p. 34-36).

O direito administrativo sancionador, como citado, é fruto do poder punitivo da Administração Pública, tendo ampla incidência em todos os ramos do direito. Para compreender a aplicação do referido instituto no ordenamento jurídico Brasileiro, antes se faz uma análise da aplicação desse no direito alienígena.

O direito administrativo sancionador está presente em vários Estados da União-Europeia, entre os quais se pode citar a Alemanha, a França, a Espanha e Portugal, não sendo a cumulação de penas administrativas e penais um tema pacífico entre esses. (SILVEIRA, Paulo Burnier da, 2014, p. 15)

Nesse sentido, fazendo um breve apanhado histórico, nota-se que o sistema espanhol tem uma Carta Constitucional na qual não ha regra expressa quanto a vedação ao bin in idem, mas sua jurisprudência o entende como um princípio geral do direito, previsto de maneira implícita na garantia à legalidade e a tipicidade. Porém, permite a dupla imputação, conquanto haja a respectiva compensação. (Nobre Júnior, Edilson Pereira (Org.), 2021, p.23)

Lado outro, a França se filia a posição considerada tradicional, defendendo a constitucionalidade da cumulação das referidas penas. Tendo o tribunal constitucional, francês afirmado que o princípio em comento não se aplica aos casos de acúmulo de sanções penais e administrativas. Assim, conclui-se que o Estado Francês optou por uma interpretação restritiva do princípio de non bis in idem. (SILVEIRA, Paulo Burnier da, 2014, p.12-13)

No velho mundo o direito supranacional já é uma realidade e foi através da Convenção Europeia de Direitos do Homem (CEDH), que se positivou, pela primeira vez, a vedação ao bis in idem, sendo esse um dos direitos que se veda a suspensão durante guerras ou calamidades públicas. (Nobre Júnior, Edilson Pereira (Org.), 2021, p. 219)

Artigo 4.º

(Direito a não ser julgado ou punido mais de uma vez)

1. Ninguém pode ser penalmente julgado ou punido pelas jurisdições do mesmo Estado por motivo de uma infracção pela qual já foi absolvido ou condenado por sentença definitiva, em conformidade com a lei e o processo penal desse Estado.
2. As disposições do número anterior não impedem a reabertura do processo, nos termos da lei e do processo penal do Estado em causa, se factos novos ou recentemente revelados ou um vício fundamental no processo anterior puderem afectar o resultado do julgamento.
3. Não é permitida qualquer derrogação ao presente artigo com fundamento no artigo 15º da Convenção. (ROMA, 1950, p.7)

Contudo, a decisão que é apontada como verdadeiro divisor de águas no direito administrativo sancionador foi exarada em 2014 pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH), no processo de nº 18640/18, que ficou conhecido como caso “Grande Stevens”. O citado caso foi explicado com maestria pelo senhor Ministro Gilmar Mendes, em voto na Reclamação de nº 41.557/SP, que foi devidamente julgada pelo Supremo Tribunal Federal:

2

“No caso, em apertada síntese, três empresários italianos foram responsabilizados, tanto na seara criminal quanto na seara administrativa, por infrações contra o mercado de capitais na Itália. Tendo sido interposto recurso junto ao TEDH, o Tribunal internacional decidiu por anular as sanções de natureza penal determinadas pela justiça italiana. Isso porquanto foi reconhecida uma dupla punição pelos mesmos fatos, já que houve punição administrativa anterior à sanção criminal, que foi imposta pelo órgão Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).” (BRASIL, 2014)

3. DO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM

Na visão do Professor Luiz Regis Prado o princípio do *ne bis in idem* pode ser bem-conceituado da seguinte maneira:

“O princípio *ne bis in idem* ou *non bis in idem* constitui infranqueável limite ao poder punitivo do Estado, Através dele procura-se impedir mais de uma punição individual – compreendendo tanto a pena como o agravante – pelo mesmo fato (a dupla punição pelo mesmo fato)” (PRADO, Luiz Regis 2008, p.148).

O que se nota, em análise da doutrina e da jurisprudência moderna é uma tendência de reconhecer a aplicação do referido princípio na penalização penal e administrativa, em razão da aproximação do direito penal e do direito administrativo sancionador. (SABOYA, Keity, 2014, p. 7-9)

Isso porque *ius puniendi* estatal pode se manifestar pela vida administrativa ou judicial, e tanto o autor de um delito quanto o de uma infração administrativa estão a violar o ordenamento jurídico. Além disso, o tipo que determina o ilícito administrativo é muitas vezes igual ao do ilícito penal, sem distinção de interesse protegido. (HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor Rafael (Org.), 2017, p.28)

É importante ressaltar, conforme ensina o professor Márcio Cavalcante, que o princípio do *ne bis in idem* tem duas vertentes, a material e a processual. Na primeira há vedação de que o acusado seja punido duas vezes pelo mesmo fato, ou seja, em duplicidade. Enquanto na segunda o que se busca assegurar é o direito de não ser processado duas vezes pelo mesmo fato, evitando a permanência de relações jurídicas em duplicidade no ordenamento jurídico.

Dessa forma, lançando um olhar crítico sobre a Lei nº 14.230/2021, que promoveu alterações na Lei de Improbidade Administrativa (LIA), pode-se concluir que houve acréscimo de previsão proibitiva do chamado *bis in idem* processual, como se pode observar:

Art. 17 (...)

§ 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa:

(...)

III - o ajuizamento de mais de uma ação de improbidade administrativa pelo mesmo fato (...)

(...) (BRASIL, 2021)

Ainda em relação a lei em comento, é preciso apontar outro mecanismo de vedação ao *bis in idem* incorporado a LIA. Nos termos do art. 3º, §2º, as sanções da Lei 8.429/1992 não serão aplicáveis a atos que também sejam sancionados como lesivos a administração pública previsto na Lei Anticorrupção. (CAVALCANTE, Márcio André Lopes)

Contudo, no Brasil ainda prevalece na doutrina e na jurisprudência dos Tribunais superiores a aplicação da chamada independências das instâncias administrativa, penal e civil, atuando em sentido oposto ao entendimento fixado pelo TEDH, como se pode observar no entendimento jurisprudencial que segue colacionado:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). POLICIAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE DUPLA PUNIÇÃO PELO MESMO FATOS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II – A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o princípio da independência relativa das instâncias cível, criminal e administrativa permite que as esferas atuem juntas, sem afetarem-se de modo a prejudicar a punição daquele que mereça sanção por ilícito penal. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1244153 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020) (BRASIL, 2020)

Assim, o ordenamento jurídico brasileiro vem atuando em sentido diametricamente oposto ao estabelecido pela TEDH e pela corte de Luxemburgo, fazendo uma verdadeira relativização do princípio do *ne bis in idem*. Uma vez que os citados tribunais, definiram que quando diante das mesmas circunstâncias fáticas, ligadas no tempo e no espaço, ainda que em se tratando de diferentes instâncias, não é possível punir a mesma conduta.

Fábio Medina Osório aponta com maestria o tratamento que é dado, em nosso direito, ao princípio em discussão como uma atuação limitativa, aplicando a ideia de independência das instâncias e autoridades bem como a autonomia das infrações e dos fundamentos do poder punitivo. (OSÓRIO, Fábio Medina, 2006, p. 372)

Não se pode olvidar do ensinamento de Celso Ribeiro de Bastos, que sabiamente aponta que “Todas as manifestações de vontade emanadas em nome de um Estado reportam-se sempre a um querer único que é próprio das organizações políticas estatais”. Assim, sendo inviável lançar mão de uma ficção jurídica para afastar direitos fundamentais dos cidadãos. (BASTOS, 2001, Celso Ribeiro, p. 351)

4. CONCLUSÃO

Não resta qualquer dúvida sobre a relevância prática e teórica do direito administrativo sancionador, ramo de direito público que vem ganhando espaço na doutrina e na jurisprudência dos Tribunais Superiores brasileiros. A aplicação dos princípios do direito administrativo sancionador, até mesmo por causa da ausência de codificação do direito administrativo pátrio, é um tema que gera grande debate.

O que se pode observar no cenário brasileiro atual é uma relativa mitigação do princípio do *ne bis in idem*. Isso porque, com base na teoria da independência das instâncias, os Tribunais Superiores entendem pela constitucionalidade/legalidade da aplicação concomitante de penas penais, civis e administrativas relativas à mesma conduta fática.

Destaca-se que, a decisão pela aplicação de independência das instâncias se coaduna com os anseios da sociedade, porém será que não há, de fato, uma violação aos direitos humanos, conforme entendeu o Tribunal de Direitos Humanos Europeu?

De certo, esse tema ainda será muito debatido nas cortes judiciais nacionais, especialmente em razão dos seus desdobramentos na Lei de Improbidade Administrativa. Com sorte, a logo prazo, haverá uma verdadeira implementação do princípio do *ne bis in idem* no Brasil.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. **Constituição Federal**. 36ª. Ed. São Paulo: Rideel, 2023.

_____. **Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021**. Altera a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre improbidade administrativa. Brasília, DF, [2009]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/114230.htm Acesso em: 07/09/2023.

_____. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental nos embargos infringentes no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com agravo número 1.244.153/SP. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski. Brasília (DF), 22 junho. 2020. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15343683618&ext=.pdf>> . Acesso em: 30/07/2023.

_____. Supremo Tribunal Federal. Reclamação número 41.557/SP. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Brasília (DF), 15 dezembro. 2020. Disponível em: < <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=755279509>>. Acesso em: 10 agosto. 2023.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. **Lei 14.230/2021: Reforma da Lei de Improbidade Administrativa**. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:<https://www.buscadordizerodireito.com.br/novidades_legislativas/detalhes/39461a19e9eddfb385ea76b26521ea48>. Acesso em: 01/09/2023

Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Roma, 4/11/1950. Disponível em: < https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_por>. Acesso em: 25 setembro.2023.

GONÇALVES, Benedito; GRILO, Renato César Guedes. **Os princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador no Regime Democrático da Constituição de 1988**, in Revista de Estudos Constitucionais, v. 7, n. 2, p. 467-478, mai/ago. 2021.

4

HERNÁNDEZ-MENDIBLE, Víctor Rafael (Org). **Derecho administrativo sancionador**. Caracas: Centro de la Integración y el Derecho Público (CIDEP), 2017. *E-book*.

Nobre Júnior, Edilson Pereira (Org). **Paradigmas do direito administrativo sancionador no estado constitucional**. São Paulo: Editora dialética, 2021. *E-book*.

OLIVEIRA, José Roberto Pimenta; GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Direito administrativo sancionador brasileiro: breve evolução, identidade, abrangência e funcionalidades. Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 22, nº 120, p. 83-126, mar./abr. 2020, p. 90. Disponível em <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/CEJUR%20%20PGM/CEJUR%20Clipping/5%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o/Artigos/3.pdf>. Acesso em 27/08/23.

OSÓRIO, Fabio Medina. **Direito administrativo sancionador**. 2 ed. Revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais LTDA., 2006.

PRADO, Luiz Regis. **Curso de Direito Penal Brasileiro, volume 1, parte geral arts. 1º a 120**. 8ª ed. Rev., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. – (Curso de Direito Penal Brasileiro; V1).

SABOYA, Keity. *Ne bis in idem: História, Teoria e Perspectivas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.

SILVEIRA, Paulo Burnier da. **O direito administrativo sancionador e o princípio non bis in idem na União Europeia: uma releitura a partir do caso “Grande Stevens” e os impactos na defesa da concorrência**. Revista de Defesa da Concorrência, nº4, Novembro 2014, p. 5-22.